

СИНГАПУРДУК ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА МАСЕЛЕЛЕР

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

Ош мамлекеттик университети,
окутуучу,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары

Аннотация: Аталган макалада Сингапурдук окутуу технологиясынын өзгөчөлүктөрү жана аны билим берүү процессинде колдонууда пайда болгон көйгөйлөр маселелери каралат. Актуалдуулугу Сингапурдук окутуу окуучулардын чыгармачылык жигердүүлүгүн арттыруу, сынчыл ой жүгүртүүсүн жана кызматташтык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөндүгүндө. **Максаты:** Учурда аталган окуу процессин жергиликтүү билим берүү системасына киргизүүдө мугалимдердин даярдык деңгээлинин жетишсиздиги, материалдык-техникалык базанын чектелүү болгондугу жана салттуу окутуу формалары менен айкалыштыруу көйгөйлөрү басымдуу орун алгандыгын максатталган маселебиздин көйгөйү катары белгиленүү менен ал маселелерди чечүүнүн жолдору жана Сингапурдук окутууну натыйжалуу ишке ашуу шарттары талданат.

Ачкыч сөздөр: Сингапурдук окутуу, инновациялык технология, билим берүү, окуу процесси, көйгөйлөр, маселелер, педагогикалык шарттар, окутуунун натыйжалуулугу.

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНГАПУРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

преподаватель,
Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика, город Ош

Аннотация: В статье рассматриваются особенности сингапурской технологии обучения, а также проблемы и трудности, возникающие при её применении в образовательном процессе. Сингапурская методика способствует повышению активности учащихся, развитию критического мышления и формированию навыков сотрудничества. Однако при её внедрении в национальную систему образования выявляются такие трудности, как недостаточный уровень подготовки педагогов, ограниченность материально-технической базы и сложности интеграции с традиционными формами обучения. В статье предложены возможные пути решения данных проблем и условия эффективного применения сингапурской технологии обучения.

Ключевые слова: Сингапурская технология обучения, инновационные методы, образование, учебный процесс, проблемы, трудности, педагогические условия, эффективность обучения.

PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF THE SINGAPORE TEACHING METHODOLOGY

BORUBEKOVA GULNAZ KALMATOVNA

Teacher,
Osh State University,
Kyrgyz Republic, Osh city

Abstract: *This article examines the features of the Singapore teaching methodology and the challenges encountered in its implementation within the educational process. The Singapore approach promotes students' engagement, critical thinking, and collaborative skills development. However, its integration into local education systems faces several obstacles, including insufficient teacher training, limited material and technical resources, and difficulties in combining it with traditional teaching models. The article also suggests possible solutions to these issues and outlines the conditions necessary for the effective implementation of the Singapore teaching methodology.*

Keywords: *Singapore teaching methodology, innovative technology, education, learning process, challenges, issues, pedagogical conditions, teaching effectiveness.*

Киришүү.

XXI кылымдагы маалыматтык технологиялардын өнүгүшү -билим берүү системасында жаңы талаптарды коюуда. Чындыгында дүйнөдөгү мыкты билим берүү системалары тууралуу сөз болгондо Сингапур, Түштүк Корея, Япония, Кытай жана Финляндия өлкөлөрү өзгөчө белгилүү. Азия өлкөлөрүнүн билим берүү ийгиликтери Батышта да чоң кызыгууну жаратты.

Сингапурдун билим берүүсүнүн жетишкендиктери негизинен мектеп программаларынын окуучулардын акыркы экзамендеринин жыйынтыктарына ылайык түзүлүшүнө байланыштуу. Анткени, бул система окуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга, практикалык көндүмдөрүн калыптандырууга багытталдыктан, максатка ылайык, мугалимдер окуучуларды ийгиликтүү, коомго салым кошо турган жарандар катары тарбиялоо менен эффективдүү коммуникация, үзгүлтүксүз кызматташтык, команда менен иштөө көндүмдөрүнө үйрөтүү зарылдыгын биринчи планга коюшат.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери

Дүйнөдөлүк билим берүүдө студенттердин жетишкендиктерин жаратуу үчүн Сингапурдук окуу процессин колдонулуудагы көйгөйлөрдү аныктоо.

Кыргызстандагы студенттердин билим сапатын жогорулатууга багытталган метод жана ыкмаларды сунуштоо;

Колдонулган метод: Интерактивдүү стратегиялар

Талкуу жана натыйжа

Мугалимдер өз сабактарында колдонуу үчүн Сингапурдук метод жана ыкмаларды сунуштоо жана алардын ыңгайлуусуна жараша тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү.

2016-жылдын 27-28-февралында Сингапурдук билим берүү (Education) компаниясы менен кызматташтыкта “Профзащита” (АНО ЦПП) Автономдуу Коммерциялык эмес Уюштуруу Борбору тарабынан уюштурулган “21-кылымда билим берүүнүн өнүгүү тенденциясы” окуу курсуна Москва шаарындагы 13 мектептин 88 мугалими катышкан [3]. Бул маселе боюнча Москва шаарынын 1557-лицейдин башталгыч класстарынын мугалими Н. С.Лотова, Бухара орто мектебинин мугалими Н.К.Клочкова, техникалык колледжинин окутуучусу И.М.Долговалар өз сабактарында Сингапур методдорун эффективдүү колдоно баштаганы тууралуу өз макаласында ой бөлүшкөн [4].

Учурдагы билим берүүнүн негизги багыттардын бири – студенттерде чыгармачыл ой жүгүртүүнү калыптандыруу, аларды аналитикалык чечим кабыл алууга жана проблемаларды талдоого үйрөтүү болуп саналат. Заманбап билим процесси студентти жөн гана маалыматты кабыл алуучу эмес, активдүү изилдөөчү жана ой жүгүртүүчү субъектке айландырууну талап кылат (Ennis, 1985; Halpern, 1998). Бул көйгөйлөрдү чечүүдө «Сингапурдук окутуу методикасы» өзүн натыйжалуу көрсөтүүдө. Сингапурдун мектеп окуучулары 1995-жылдан бери эл аралык салыштырмалуу тесттерде (TIMSS) математика жана табият таануу илимдери боюнча жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келишүүдө. Бул жетишкендик окуучулардын аналитикалык ой жүгүртүүсүн, логикалык талдоо жөндөмүн жана өз алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталганын тастыктайт.

Андыктан, теориялык негиздерге таянып караганда, Сингапурдук методика «структуралардын топтому» катары аудиторияда окутууну кызыктуу, интерактивдүү жана

чыгармачыл кылууга багытталгандыктан, ар бир структура патенттелген жана өзүнүн так формасы жана аталышы бар. Мугалим ишти баштоодон мурда бул аталышты ачык айтууга милдеттүү, анткени система укуктук жактан корголгон. Анткени, мугалим студенттерге заманбап билим берүүдө бирөөнүн көз карашы, пикири менен эсептешип, аны сыйлап, уга жана баалай билген, өз оюн аргументтүү натыйжалар аркылуу далилдеп, сунуш киргизе алган, анын натыйжасын алдын-ала көрө билген, компетенттүү чыгармачыл планетардык деңгээлде ой жүгүртүүгө жөндөмү бар чыгармачыл, активдүү, инсандык сапаттарынын өнүгүшүнө багыт берүүчү инсан катары белгилүү [1]. Сингапурдук окутууда сабак учурунда парталар тактага карай жайгаштырылып, төрттөн топторго бөлүнөт. Ар бир топтун иштөөчү материалдары – кагаз, дептер, калемдер – даяр турат. Бул уюштурулуш студенттерге пикир алмашууга, биргелешип көйгөйлөрдү чечүүгө жана лидерлик сезимин калыптандырууга шарт түзүлөт. Ошондуктан, Сингапурдук окутуу технологиясы негизинен кооперативдүү окутуу жана критикалык ойду өнүктүрүү принциптерине негизделип, төмөндөгүдөй максаттарды коюуга болорун байкоого болот:

1. Студенттерди активдүү билим алуу процесси менен тартуу;
2. Критикалык ой жана чыгармачыл ойду өнүктүрүү;
3. Өз алдынча жана топтук иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү;
4. Кесиптик практика менен теорияны байланыштыруу; Halpern, Критикалык ой – маалыматтарды талдоо, салыштыруу, аргументтөө жана логикалык негизде жыйынтык чыгаруу жөндөмү. Психологиялык изилдөөлөргө ылайык, критикалык ой төмөнкү компоненттерден турат:

- Суроо коюу жана альтернативдүү гипотезаларды түзүү;
- Маалыматтарды салыштыруу жана талдоо;
- Далилдердин ишенимдүүлүгүн текшерүү;
- Чыгармачылык чечимдерди сунуштоо;
- Негиздүү жыйынтык чыгаруу.

Чыгармачыл ой – жаңы идеяларды жаратуу, стандарттуу эмес чечимдерди ойлоп табуу жана инновациялык ыкмаларды колдонуу жөндөмү (Togance, 1995). Университеттик жана колледждик билим берүүдө критикалык жана чыгармачыл ойду өнүктүрүү студенттин келечектеги кесиптик жөндөмдөрү жана лидерлик сапаттары үчүн маанилүү.

Заманбап окутуу процессинде чыгармачыл ой жүгүртүүнүн калыптанышын изилдеген психолог Г. Д. Чистякова аны бир нече маанилүү белгилер аркылуу мүнөздөйт. Биринчиден, чыгармачыл ой жүгүртүү көйгөйдү ишке ашыруунун ыкмаларын издөөдөн жана формалдуу мамиледен баш тартуудан көрүнөт. Экинчиден, ал берилген суроого жооптуу табуу аракетинен жана аны ишенимдүү түрдө айтуудан байкалат. Үчүнчүдөн, студент же окуучу тапкан жообун жаңы ачылыш катары кабыл алууга тийиш. Төртүнчүдөн, чыгармачылык ой жүгүртүүнүн маанилүү өзгөчөлүгү — жообунун тууралыгын далилдеп, аны башкаларга негиздүү жеткире билүү жөндөмүндө жатат [5].

Ошол эле учурда Н. К. Степаненко «чыгармачыл ой жүгүртүү – бул кислород» деп белгилеп, анын билим алуудагы ордун айрыкча баса белгилеген. Демек, бул ойчулдардын пикирлери чыгармачыл ой жүгүртүүнүн өнүгүшүн терең түшүндүрүп гана тим болбостон, философиялык категориялардын башка предметтердеги түшүнүктөрдү жалпылоочу касиетке ээ экендигин да далилдейт.

Сингапурдук стратегиялар – студенттердин активдүү катышуусуна жана өз ара өздөштүрүүгө негизделген окутуу ыкмаларынын жыйындысы (Wong & Lim, 2018). Алардын максаты – ар бир студентти билим процессине тартуу, ой жүгүртүүсүн активдештирүү жана топтук иш аркылуу чечим чыгарууга үйрөтүү.

Think–Pair–Share (Ойло – Жупташ – Бөлүш)

Бул ыкмада студенттер алды менен жеке ойлоп, жуп менен талкуулап, жыйынтыктарын жалпы аудиторияга сунушташат. Бул стратегия аналитикалык жана аргументтөө жөндөмүн өнүктүрөт жана студенттерди өз оюн ачык билдирүүгө үйрөтөт.

Round Table (Айланма үстөл)

Топтук иш учурунда ар бир студент өз оюн кезек менен кагазга жазат. Натыйжада бардык идеялар чогултулуп, талкууга чыгарылат. Бул ыкма студенттерди альтернативдүү көз караштарды салыштырууга жана талдоого үйрөтөт.

Rally Robin (Кезектешип жооп берүү)

Студенттер тапшырмаларга кезектешип жооп беришет. Бул логикалык ой жүгүртүүнү жана реакциянын ылдамдыгын өнүктүрөт, ошондой эле аудиториялык активдүүлүктү жогорулатат.

Жогорудагы белгиленген Сингапурдук методика жана окутуу ыкмалары ар бир студентти өз оюн ачык айтууга жана туура чечимдерди кабыл алууга үйрөтөт. Бул ыкмалар аркылуу студенттердин коммуникативдик көндүмдөрү, чыгармачыл ой жүгүртүүсү өркүндөтүлүп, кызматташууга, башкалардын туура эмес көз караштарын конструктивдүү сыңдоого жана аны кабыл алууга үйрөнүшөт.

Сингапурдук окутуудагы интерактивдүү жана кооперативдүү структуралар ар бир окуучунун жоопкерчилигин жогорулатууга, ой-жүгүртүүлөрдү жалпылай билүүгө, өзүн эркин сезип, ойлорун ачык жана так айта билүүгө шарт түзөт. Ошондой эле, студенттер суроолорду так берип, сабак учурунда эч кандай коркунуч сезбей, ар кандай кырдаалдарда талкуу жүргүзүп, абалдан чыга билүү жөндөмүн калыптандырат.

Мындан улам, Сингапурдук стратегияларды колдонуу билим берүү процессин интерактивдүү, чыгармачыл жана практикалык түрдө уюштуруп, окуучулардын интеллектуалдык, социалдык жана коммуникативдик өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот.

Студенттер теманы бөлүп изилдеп, өз билимдерин топко жеткиришет. Бул стратегия изилдөөчүлүк жөндөмдү, маалыматты синтездөө жана топ менен иштөө көндүмүн өнүктүрөт.

Төмөнкү таблица стратегиялардын натыйжалуулугун көрсөтөт:

Стратегия	Критикалык ой	Чыгармачылык	Топтук иш	Өз алдынча чечим
Think–Pair–Share	Жогорку	Орточо	Жогорку	Жогорку
Round Table	Орточо	Орточо	Жогорку	Орточо
Rally Robin	Орточо	Төмөн	Орточо	Орточо
Jigsaw	Жогорку	Жогорку	Жогорку	Жогорку

Практика көрсөткөндөй, студенттердин изилдөөчүлүк активдүүлүгү, идеяларды сунуштоо жана өз позициясын коргоо жөндөмү жогорулагандыгын байкоого болорун жана Сингапурдук стратегияларды колдонуп окутууда студенттер төмөндөгүдөй артыкчылыктарга жетишкендиги чындык:

Ар бир студент материалды терең өздөштүрүшү зарыл, анткени топтук иштөөнүн эффективдүүлүгү анын өзү жана командалаштары менен өз ара байланышы менен түздөн-түз байланыштуу.

Окутуу процесси студенттер үчүн кызыктуу болуп, сабактын мазмунун жакшы өздөштүрүүгө жана билим сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт.

❖ Студенттердин коммуникациялык жөндөмдөрү жана чыгармачыл ой жүгүртүүсү өнүгөт.

❖ Балдар өз алдынча жаңы билимдерди өздөштүрүп, аны практикалык иш-аракеттерде колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

❖ Студенттер кызматташтыкка, сын-пикирди негиздүү аргументтер менен колдоого жана аны конструктивдүү кабыл алууга үйрөнүшөт.

❖ Сабак учурунда студенттер активдүү катышып, жыйынтыгында ар бир студенттин окуудагы жетишкендиктерине оң таасирин берет.

❖ Айрым Сингапурдук методиканын структуралары жаңы эмес жана биздин мугалимдер тарабынан мурда колдонулган, андыктан мугалимдер үчүн аларды окутуу процессинде колдонуу жеңил болот.

Мына ошондой болсо да студенттерге заман талабына ылайык билим берүүдө айрыкча колледждерде сингапурдук технологияларды колдонууда төмөнкү көйгөйлөрдү кездештирүүгө болот:

- Методикалык даярдыктын жетишсиздиги – мугалимдер стратегияларды колдонууга практикалык тажрыйбага ээ эмес.

- Инфраструктуралык чектөөлөр – лаборатория, IT жабдуулар жана топтук ишке ылайыктуу чөйрө ар дайым жетишсиз.

- Психологиялык тоскоолдуктар – кээ бир студенттер инновациялык методдорго адаптация боло албай калышы мүмкүн.

- Семинар жана тренингдин жетишсиздиги – мугалимдерди окутуу программалары аз, бул стратегияларды натыйжалуу колдонууга тоскоолдук кылат.

Ошондуктан, Сингапурдук методика жана окутуу ыкмалары ар бир студентти өз оюн ачык айтууга жана туура чечимдерди кабыл алууга үйрөтөт. Бул ыкмалар аркылуу студенттердин коммуникативдик көндүмдөрү, чыгармачыл ой жүгүртүүсү өркүндөтүлүп, кызматташууга, башкалардын туура эмес көз караштарын конструктивдүү сындоого жана аны кабыл алууга үйрөнүшөт.

Методикадагы интерактивдүү жана кооперативдүү структуралар ар бир студенттин жоопкерчилигин жогорулатууга, ой-жүгүртүүлөрдү жалпылай билүүгө, өзүн эркин сезип, ойлорун ачык жана так айта билүүгө шарт түзөт. Ошондой эле, студенттер суроолорду так берип, сабак учурунда эч кандай коркунуч сезбей, ар кандай кырдаалдарда талкуу жүргүзүп, абалдан чыга билүү жөндөмүн калыптандырат.

Мындан улам, Сингапурдук стратегияларды колдонуу билим берүү процессин интерактивдүү, чыгармачыл жана практикалык түрдө уюштуруп, окуучулардын интеллектуалдык, социалдык жана коммуникативдик өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо аларын мезгил талабы экендиги маалым.

Корутунду

Сингапурдук окутуу технологиясы жана стратегиялары критикалык жана чыгармачыл ойду калыптандыруу үчүн натыйжалуу курал катары таанылды. Практикалык тажрыйба көрсөткөндөй, интерактивдүү стратегияларды колдонуу студенттердин аналитикалык, чыгармачылык жана изилдөөчүлүк жөндөмүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ар бир студент активдүү катышып, өз оюн ачык билдирүүгө, топтук иште кызматташууга жана жеке чечимдерди чыгарууга үйрөнөт.

Сингапурдук стратегияларды колдонуу аркылуу студенттер теория менен практиканы интеграциялай билип, өз алдынча изилдөө жана идеяларды синтездөө көндүмдөрүн калыптандырат. Натыйжада сингапурдук стратегиялар студенттердин лидерлик сапаттарын, жоопкерчилик сезимин жана сабакка болгон кызыгуусун жогорулатат.

Жыйынтыктап айтканда, Сингапур методикасына ылайык окутуу структураларын колдонууда студенттерге даяр материал берилбейт, алардын теориялык билимди өз алдынча алуу процессинен өтүшү камсыздалат. Студенттер алган билимди практика жүзүндө оңой жана натыйжалуу колдонуп, билим берүү сапатын жогорулатууга мүмкүндүк алышат.

Ошентип, Сингапурдук стратегияларды колдонуу билим берүү процессин интерактивдүү, практикалык жана чыгармачыл кылып, студенттердин интеллектуалдык жана социалдык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Байгазиев С. Окутуунун интерактивдик методу. [Текст]: / Байгазиев С. – Бишкек, 2004. – 25 б.
2. Барбер М., Муршед М. Мектептерде окутуунун туруктуу жогорку сапатына кантип жетишүүгө болот. Дүйнөдөгү эң мыкты мектеп билим берүү тутумдарын анализдөө сабактары (англис тилинен которулган). Вопросы образования. 2008. № 3. 7-60 бб.
3. Лотова Н.С. Использование обучающих структур Сингапурской методики обучения на уроках математики. Образовательная социальная сеть. Опубликовано 03.06.2020 г. //nspotal.ru
4. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация [Текст] / Г.К. Селевко – М., 2005. – 144 с.
5. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики [Текст] / М.Н. Скаткин – М.: Педагогика, 1980. – 96 с.